

YU ISSN 0354-9895

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ЈАГОДИНИ

БРОЈ 8

ЗБОРНИК

Р А Д О В А

2004

ЈАГОДИНА

Првослав РАДИЋ
Филолошки факултет, Београд

О ЈЕДНОМ ПОМОРАВСКОМ ГОВОРУ

Софија Милорадовић, *Употреба надежних облика у говору Параћинског Поморавља - балканистички и етномиграциони аспект*, Етнографски институт САНУ, Београд 2003, 1-366 (+ карта).*

Два су основна филолошка пресека у оквиру којих бих говорио о месту ове монографије у нашој савременој науци. Први се односи на саму географску област у којој је ауторка засновала своје истраживање, дакле на поморавску област, или прецизније област Параћинског Поморавља. Други се односи на ауторкина сагледавања сложених балканистичких језичких процеса у овом говору.

1. Говор Параћинског Поморавља дуго је остајао на маргинама дијалектолошких интересовања.¹ Па иако овој области дуго није била посвећена дијалектолошка монографија, низ истраживача, како домаћих тако страних, врло рано даје прва запажања о говору овог краја. У Рецензији на један Видаковићев роман, Вук Караџић се осврнуо и на српске народне говоре и поједине морфолошке разлике међу њима, укључујући у ту кратку анализу и дијалекатске особине из параћинске и јагодинске нахије (Караџић 1968: 180-181). Године 1891, у оквиру једне ђачке екскурзије, у организацији Друштва св. Саве, ове крајеве посећује Крсте Мисирков, егејски Македонац родом. Своја дијалектолошка запажања о широј србијанској области штампаће 1897. године у петербушком часопису Жива старина (Мисирковъ 1897), а чланак ће убрзо бити прештампан у Софији (Мисирковъ 1898). Говора параћинског краја дотицаће се већ у својим првим радовима и познати српски лингвиста Александар Белић. У својој Дијалектолошкој карти Белић издваја параћински говор у оквиру косовско-ресавског дијалекатског комплекса (Белић 1906: 27), а у једном прилогу из 1912 године указује на призренско-јужноморавске дијалекатске наносе који стижу до параћинског краја (Белић 1912: 668-669).

* Текст прочитан на промоцији овог издања, одржаној у Библиотеци града Београда (25. II 2004). О књизи су говорили и акад. Милка Ивић, проф. др Мато Пижурица и др Драгана Радојичић.

¹ У појединим дијалектолошким радовима говори у делу долине Велике Мораве јасно се издвајају као “мешовити и прелазни говори” (исп. Симић 1980: 124). Отуда се, према дуго владајућим принципима у српској дијалектологији, истраживачи нису посебно интересовали за ове говоре.

Друга половина 20. века донеће већ конкретније резултате у описивању говора параћинског краја. У свом извештају о дијалектолошкој екскурзији по централној Србији акад. Павле Ивић представља низ карактеристика говора села Сикирице код Параћина (Ивић 1959), а говор овог села представљен је једним текстом и у збирци дијалекатских текстова Павла Ивића и Александра Младеновића, објављеној неколико година касније (Ивић / Младеновић 1964).

Преломни моменат у истраживању параћинске зоне представља 1985. година, када је у новосадским Прилозима проучавању језика Софија Милорадовић (тада Ракић-Милојковић), о чијем делу данас говоримо, објавила збирку текстова из параћинског краја (Ракић-Милојковић 1985). У следећих петнаестак година из њеног пера произашло је десетак дијалектолошких прилога о говору параћинског краја, објављених у водећим српским лингвистичким часописима, као и у једном америчком часопису.² Њихов истраживачки дијапазон је прилично широк, и обухвата фонетику, морфологију, синтаксу и друга лингвистичка питања везана за ову поморавску област.

Као круна оваквих истраживања колегинице Милорадовић појавила се последњих месеци монографија Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља. Ова монографија се заснива на дијалектолошком материјалу сакупљеном у 26 села параћинске општине. Део тог изворног, акценованог дијалектолошког материјала (на преко 30 страна) приложен је на крају рада. Чињеница да су сви информатори за овај део материјала старе, или старије жене, говори о тежњи ауторке да својом анализом захвати пре свега оне језичке појаве које измичу пред савременим друштвеним процесима.³ На то указују и саме теме ових текстова, међу којима има и правих етнографских записа (нпр. из Шавца, Поточца, Сикирице, Клачевице, Бошњана, Дреновца).

Основни део рада чине појединачно обрађене синтаксичке функције падежа у овом говору, њихова значења, са предлозима и у беспредлошкој употреби, али се у овако богатом материјалу лако могу препознати релевантне језичке чињенице са других лингвистичких нивоа, акценатског, фонетског, морфолошког, лексичког. Овако научно конципирана монографија показала је склоност њене ауторке према савременијим приступима дијалектолошког материјалу - и када је реч о избору лингвистичког нивоа (дакле, синтаксе), и када је реч о интересу за шире балканословенске и општебалканске језичке теме, па и када је реч о избору одговарајуће методологије која може одговорити на те изазове.⁴

² Списак ових радова дат је у објављеној монографији, на стр. 26-27.

³ На то указује и мото, из пера П. Ивића, дат на почетку монографије.

⁴ Дескриптивна метода допуњавана је статистичком, а неретко је, када је требало пропатити стање на суседним теренима, односно у радовима других аутора, у анализу укључивана и компаративна метода.

2. Овим сам се приближио другом аспекту у оквиру којег желим да представим место ове монографије у нашој лингвистичкој литератури. Када је реч о овом делу поморавске Србије, тај аспект, за разлику од претходног, има своју бурну историју. Бурну, јер су се лингвистичка питања по основи трагања за етничким и националним у језику лако везивала за политичка питања и питања језичких, па и државних граница међу балканским Словенима. Још 1874. године Ђорђија Пуљевски, Дебринин родом, тражиће финансијску помоћ од кнеза Милана за штампање једне своје књиге на дијалекту за србијански и македонски живаљ на југу Балкана, - јер, по њему, "од овдешна Јагодина, па на југ до Егејско море" говори се истим словенским дијалектом (према: Пулевски 2003: VI). На другој страни, већ поменути Крсте Мисирков, поред Пирота, Врања, Крушевца и неких других градова посетиће 1891. године и Јагодину, Ћуприју и Параћин, износећи касније у свом објављеном прилогу оцену да је на њега у овим крајевима оставио снажан утисак тамошњи "искварени" српски језик, и закључујући да су "српски словени моравског наречја" ближи бугарским Словенима него "србо-хрватима" (Мисирковъ 1898: 122, 127).⁵ За разлику од македонске, бугарска наука ће углавном остати на овом колосеку до данашњих дана (исп. Български диалектен атлас 2001). Оваквим ставовима, читавог свог радног века супротстављаће се српски лингвиста Александар Белић. Већ 1905. године то ће бити повод објављивању његове обимне дијалектолошке студије о дијалектима источне и јужне Србије (Белић 1905), а на том путу ће истрајавати и Белићеви следбеници.

Шта је то што ће сучељавати ставове бугарских и српских филолога готово један и по век? Шта је то што ће већину србијанских говора везати за размеђе македонско-бугарског и оног српског језичког ентитета представљеног, на пример, у нашем књижевном језику? То су несумњиво процеси њихове језичке балканизације, односно пре свега структурног приближавања балканским језицима. Такво приближавање је међу балканословенским језицима врло слојевито. У томе су најдаље отишли македонски и бугарски језик, а на српском терену тзв. призренско-тимочки говори који се непосредно ослањају на суседне балканске језике. За њим, у оквиру следећег дијалекатског појаса следе тзв. косовско-ресавски говори, којима припада област Параћинског Поморавља. Док је у призренско-тимочким говорима балканизација још у претходним вековима прилично темељно спроведена, у косовско-ресавској зони, пре свега у оном њеном делу који се налази на моравско-вардарском коридору, она се одвија управо пред нашим очима. Зато је питање балканистичке језичке анализе једног косовско-ресавског дијалекатског пункта, какав је управо говор параћинског краја, - у ствари, једно од најзначајнијих питања савремене балканистике. Говори овог типа представљају данас праву лабораторију за разумевање сложених балканистичких језичких процеса.

⁵ Мисирков је очито био упознат са бугарском филолошком литературом, нар. чланком Д. Маринова који у фолклористичком и етнографском смислу ове крајеве прибравља западној Бугарској (Мариновъ 1890: 62).

У ту лабораторију смело је, и зналачки, закорачила Софија Милорадовић. Њена синтаксичка анализа говора параћинског краја показала је основне путеве балканизације овог идиома, потврдила је да се, како ауторка пише, “наслојавање особина призренско-тимочких говора на говоре с косовско-ресавском основицом најбоље [...] огледа баш у употреби падежа” (29). Анализа је указала на модалитете развоја и напредовања тзв. општег падежа (*casus generalis*), као основног фактора учвршћивања балканистичке деклинације, односно деклинације аналитичког типа. Један од резултата тог процеса је ширење акузативних синтагми с предлозима на рачун синтагми с генитивом (нпр. “викали на њега *за пумпу*”), дативом (“све се наду *за мушко дете*”), инструменталом (“идемо *нис пут*”) (294-295) итд. Паралелно са тим, у књизи је праћен развој граматикализације (десемантизације) предлога, као саставни део процеса аналитизације. Ауторка у том смислу с правом указује на појачану употребу предлога *за* у конструкцијама са акузативом у функцији више различитих падежних значења (295). Таква употреба овог предлога данас се све више среће и у нашим књижевнојезичким текстовима, што је још један аспект који приближава ову монографију неким другим доменима у којима она може бити корисна. Говор Параћинског Поморавља се, дакле, као део косовско-ресавског дијалекатског комплекса, нашао у непосредном контакту са балканском језичком зоном, претрпевши низ утицаја и трансформишући се временом, како ауторка својом анализом и доказује, у један говор прелазног типа. Кроз промену дистрибуције падежних форми коју је изазвао уплив аналитичке структуре, уз доминацију општег падежа, ауторка анализира и стање именичке флексије у овдашњем говору, при чему њени закључци имају висок степен документованости. У том смислу су драгоцени и подаци о успостављеној стратиграфији и хијерархији морфосинтаксичких утицаја који су у спрези са етномиграционим процесима моравском саобраћајницом шире према северу и северозападу, управо преко Параћинског Поморавља.

Инфилтрација језичких балканизама у србијанским говорима не може се посматрати без познавања сложених етномиграционих кретања којима је посебно избраздана област моравске Србије. Метанастасичка сложеност терена захтевала је од ауторке посебне захвате у етномиграциону проблематику Параћинског Поморавља, о чему говори и њено ослањање на релевантну научну литературу из ове области.⁶ То такође објашњава зашто је ова монографија нашла места међу репрезентативним издањима Етнографског института Српске академије наука и уметности.

⁶ Показало се да је то био и једино исправан методолошки приступ који није само помагао да се путем етнографских података прецизније утврди порекло бројних, понекад међусобно различитих синтаксичких особености, већ је у исто време тежио да управо кроз лингвистички материјал пружи претпоставке и о етномиграционој структури у оним случајевима када о томе у литератури није било података. Обрада других језичких нивоа, нпр. фонетског, или прозодијског, свакако би употпунила ову слику.

Да закључим. Монографија др Софије Милорадовић широм отвара врата једном другачијем приступу српским говорима који би могао донети нов замах на српској дијалектолошкој сцени и у још увек у нас младој балканистици, па и неким другим филолошким областима, незаобилазно скопчаним са овим дисциплинама. Књиге овакве садржине морале би доспевати до ширег круга читалаца управо због тога што је српски народ на путу да изгуби осећај за свој језички идентитет, а његова интелигенција своје бављење филологијом и лингвистиком кабинетски омеђи, удаљавајући се, тако, од живе народне речи и њеног богатства.

Литература:

Белић 1905: Александар Белић, *Дијалекти источне и јужне Србије*, Српски дијалектолошки зборник, I, СКА, Београд, СХII-715 (+ карта).

Белић 1912: Александар Белић, *Стара србија са историско-језичке тачке гледишта*, Српски књижевни гласник, XXIX/9, Београд, 665-673.

Беличъ 1906: А. Беличъ, *Диалектологическая карта сербского языка*, Сборникъ по славяновѣдѣнію, Санктпетербургъ, 1-59 (+ карта).

Български диалектен атлас 2001: *Български диалектен атлас*, обобшаваш том, I-III, БАНУ, Институт за български език, София.

Ивић 1959: Павле Ивић, *Извештај о дијалектолошкој екскурзији по ужој Србији октобра 1959*, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, IV, Нови Сад, 397-400.

Ивић / Младеновић 1964: Павле Ивић, Александар Младеновић, *Дијалектолошки текстови из Србије*, Зборник за филологију и лингвистику, VII, Нови Сад, 162-166.

Караџић 1968: Вук Караџић, *Сабрана дела Вука Караџића, XII: О језику и књижевности*, I, Просвета, Београд.

Мариновъ 1890: Д. Мариновъ, *Политически движения и възстания въ Западна България*, Сборникъ народни умотворения, II, София, 61-114.

Мисирковъ 1897: [К.] Мисирковъ, *О значеніи Моравскаго или Ресавскаго нарѣчја для современной и исторической этнографіи Балканскаго полуострова*. Живая старина, Выпускъ I, годъ седьмой, С-Петербургъ, 482-485.

Мисирковъ 1898: К. Мисирковъ, *Значението на моравското или ресавското наречие за съвременната и историческата етнография на Балканския полуостровъ*. Бълг. Прѣглед, год. V, кн. I, 121-127.

Пулевски 2003: Ѓорѓија М. Пулевски, *Славјано-македонска општа историја*, МАНУ, Скопје, XL-1060 (+ прилози) (прир. Блаже Ристовски и Билјана Ристовска-Јосифовска).

Ракић-Милојковић 1985: Софија Ракић-Милојковић, *Дијалекатски текстови из околине Параћина*, Прилози проучавању језика, 21, Нови Сад, 165-170.

Симић 1980: Радоје Симић, *Скица за дијалектолошку карту северне Србије*, Југословенски семинар за стране слависте, 31, Филолошки факултет у Београду - Међународни славистички центар, Београд, 93-136.